

HOSILDORLIKNI OSHIRISHDA TUPROQ TARKIBINING ROLI VA UNI HOZIRGI ZAMON TEXNALOGIYALAR ORQALI YAXSHILASH MUAMMOLARI VA ECHIMLARI

Nuriddin Mamatkulov, Rashid Bediyarov

Samarqand davlat Veterenariya medisinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18830726>

Annotasiya. Keltirilayotgan maqolada, oziq – ovqat mahsulotlarini yetishtirishda tuproqning ahamiyati, uning baʼzi xossalari va unimdorligini oshirish yoʻllari haqida maʼlumotlar berilgan.

Kalit soʻzlar: tuproq aerasiyasi, tuproq unumdorligi, tuproq eritmasi, tuproq, Tuproqning solishtirma ogʻirligi, tuproqning hajm ogʻirligi

Abstract. This article provides information on the importance of soil in food production, some of its properties, and ways to improve its productivity.

Keywords: soil aeration, soil fertility, soil solution, soil, soil specific gravity, soil bulk density.

Kirish. Oxirgi yillarda mamlakatimizda va jahonda aholining tez oʻsib borishi tufayli oziq – ovqat mahsulotlariga boʻlgan ehtiyojlar ham oshib bormoqda. Shu sababli koʻplab mamlakatlarda oziq – ovqat tanqisliklari kuzatilmoqda. Ushbu sharoitda Respublikamiz aholisini yetarli darajaba mahsulotlar bilan taʼminlash nafaqat davlatning, balkim har bir qishloq ahlining ham asosiy vazifalaridan biri boʻlib qolmoqda. Ayniqsa dunyoning koʻplab mamlakatlarida qurgʻoqchilik, urush harakatlarning avj olishi, turli xil notinchliklarning boʻlib turishi suvsizlik va tuproq unumdorligining tushib ketishi oziq – ovqat mahsulotlarini mamlakatimizda yetishtirishni yanada dolzarb masala qilib qoʻymoqda. Shu sababli ushbu maqolada hosildorlikni oshirishning asosiy elementlaridan biri boʻlgan tuproq unimdorligini oshirishning ayrim muammolari haqida, ularni raqamli texnologiyalar va suniy intellekt yordamida yaxshilash yoʻllari haqida munozaralar keltiramiz.

Asosiy qism. Tuproq – Yer poʻstining yuza va unumdor qatlami hisoblanadi. Tirik organizmlar, metabolizm mahsulotlari va shu mahsulotlarning parchalanishi, shuningdek, litosferaning yuqori qavatlariga atmosfera taʼsir etishi natijasida paydo boʻladi. Tuproq qattiq, suyuq, gaz holatidagi va tirik tarkibiy qismlardan tashkil topgan boʻladi. Tuproqning qattiq qismida mineral moddalar koʻp. Tuproq unumdorligi qattiq qismning mineral tarkibiga bogʻliq. Qattiq qism, asosan, chirindidan iborat boʻladi. Suyuq qism yoki tuproq eritmasi – tuproqning aktiv tarkibiy qismi boʻlib moddalarni tuproq ichiga olib kiradi hamda tuproq ichidan olib chiqadi, oʻsimliklarni suv va suvda erigan oziq elementlar bilan taʼminlaydi. Tuproq qattiq, suyuq, gaz holatidagi va tirik tarkibiy qismlardan tashkil topgan boʻladi. Tuproq mikroorganizmlari orasida kasallik tugʻdiruvchi mikroblar, suv mikroorganizmlari va boshqalar ham uchraydi. Baʼzilar tuproqqa tasodifan tushib, tez nobud boʻladi, biroq ayrimlari uzoq yashab, odam, hayvon va oʻsimliklar uchun kasallik manbai boʻlib qoladi. Tuproq mikroorganizmlari bakteriyalar, aktinomitsetlar, koʻk-yashil suv oʻtlar, shuningdek zamburugʻlar, mikroskopik suvoʻtlar, eng sodda jonivorlardan iborat. Xossalari va funktsiyalari

jihatidan tuproq mikroorganizmlari xilma-xil: ular orasida geterotroflar va avtotroflar, aeroblar hamda anaeroblar ham bor. Tuproq mikroorganizmlari temperaturaga, osmotik bosimga, foydalanadigan organik va anorganik moddalar manbalariga munosabati jihatdan bir-biridan keskin farq qiladi.

Tuproq mikroorganizmlari tarkibining o‘zgarishi yil fasllariga ham bog‘liq: tuproqda bahor va kuzda zamburug‘lar, yozda esa bakteriyalar ko‘p bo‘ladi. Tuproqni ishlash, yerga o‘g‘it solish, qulay suv rejimi vujudga keltirish esa foydali tuproq mikroorganizmlari ko‘payishiga, aktivligining oshishiga imkon beradi. Tuproq mikroorganizmlarida barcha tabiiy organik birikmalarni yemirish qobiliyati bor. Har xil turdagi tuproqlarining tarkibi, xususiyatlari va unumdorligidagi tafovutlar ko‘p jihatdan tuproq mikroorganizmlarining o‘ziga xosligi va tuproqdagi mikrobiologik jarayonlar bilan belgilanadi. Tuproq mikroorganizmlarining ayrim turlaridan antibiotiklar, vitaminlar, fermentlar va boshqa oqsillar hamda aminokislotalar, gibberellinlar va boshqalarni mikrobiologik sintezlashda foydalaniladi.

Tuproq unumdorligi - tuproqning o‘simliklarni yetarli suv, oziq moddalar va boshqa zarur sharoit bilan ta‘minlay olish xususiyati. Har qanday tuproqda ma‘lum darajada tabiiy unumdorlik bor. Tuproqning chirindili va strukturali ustki qatlami unumdor, pastki qatlamlari kam unum. Tuproq unumdorligi tabiiy va sun‘iy bo‘ladi. Bo‘z yerlar tuproq‘i tabiiy unumdorlik, tabiiy sharoit va tuproq paydo bo‘lish jarayonidagi faktorlarga bog‘liqligidan, ba‘zan past, ba‘zan yuqori bo‘ladi. Yerni ishlash, sug‘orish, o‘g‘itlash, zaxini qochirish va sho‘rini yuvish singari agrokompleks tadbirlar bilan tuproqda sun‘iy unumdorlik vujudga keltiriladi. Tuproq unumdor bo‘lishi uchun uning tarkibida o‘simliklarga zarur hamda suvda oson eriydigan oziq moddalar, issiqlik, havo, suv va boshqa yetarli bo‘lishi kerak. Unumdorlikda suv va ozuqa rejimining, ya‘ni tuproqdagi biologik jarayonlarning yaxshilanishi, shuningdek tuproq strukturasi ahamiyati katta. Strukturali tuproqda aerob bakteriyalar ta‘sirida mikrobiologik jarayonlar yaxshilanadi, organik moddalar suvda eriydigan va o‘simliklarga oson singadigan formaga o‘tadi. O‘simliklar hayoti va tuproqdagi mikrobiologik jarayonlarning normal borishi uchun issiqlik ham zarur [1].

Tuproq eritmasi – tuproqning suyuq tarkibiy qismidir. Yog‘in va sug‘orish suvlari tuproq qatlamiga shimilib, undagi karbonat angidrid, kislorod, azot, ammiak gazlari va kaltsiy, magniy, natriy, kaliy tuzlari va boshqalarni eritishi natijasida hosil bo‘ladi. Tuproqning harakatchan va aktiv qismi tuproq paydo bo‘lish jarayonida, tuproqdagi har xil kimyoviy, bioximiyaviy, fizik-kimyoviy hodisalarda, shuningdek, o‘simlik oziqlanishida ahamiyati katta. Tuproq eritmasi tarkibida mineral, organik va organik-mineral birikmalardan iborat har xil moddalar, gazlar va kolloid zarralar bo‘ladi. Chimli-podzol tuproqlar eritmasida organik birikmalar mineral moddalarga nisbatan ko‘proq, qora tuproqlarnikida deyarli baravar. Sho‘rlanmagan tuproqlarda suvda eriydigan birikmalar juda oz, sho‘rxok va sho‘rtob tuproqlar eritmasida esa ko‘p.

Tuproqni madaniylashtirish – muttasil yuqori hosil yetishtirish maqsadida tuproqning bir qancha tabiiy xossalarini o‘zgartirish uchun qo‘llaniladigan tadbir tuproqni madaniylashtirish uchun ekin maydonlarini tekislash, shudgorlash, o‘g‘itlash, sug‘orish, tuproq donadorligini oshirish, biologik, ayniqsa, mikrobiologik jarayonlar uchun yetarli sharoit vujudga keltirish, tuproq reaksiyasini o‘simlikning fiziologik talabiga moslashtirish amalga oshiriladi. Bu tadbirlar natijasida tuproqning agronomik xossalari va unumdorligi ijobiy tomonga o‘zgaradi, ya‘ni tuproq madaniylashadi. Tuproqning mexanik tarkibi, tuproqning granulometrik tarkibi – tuproq qattiq qismidagi har xil o‘lchamli mineral zarralarning nisbiy miqdori. Odatda, tuproqning mexanik tarkibi absolyut quruq tuproqning og‘irligiga nisbatan foiz bilan ifodalanadi.

Tuproqning suv rejimi – tuproq namining bug‘lanish hamda o‘simliklar foydalanishi hisobiga sarf bo‘lishi; suvning qatlamlardagi harakati va o‘zgarishini belgilovchi barcha hodisalar. Tuproq paydo bo‘lishi va tuproq unumdorligining muhim faktori. Tuproqning suv rejimi iqlim sharoiti, joyning reliefi, o‘simliklar, tuproqning suv xossalari, yer osti suvining chuqurligi va insonning dehqonchilikdagi faoliyatiga bog‘liq. Suv tuproqdagi fizik, kimyoviy, biokimyoviy va biologik jarayonlarda muhim rol o‘ynab, o‘simlik va mikroorganizmlar hayotiy talabini ta‘min etuvchi muhim sharoitlardan hisoblanadi. Tuproqda suv mo‘tadil bo‘lsa, undagi ijobiy jarayonlar rivojlanadi va unumdorlik yaxshilanadi. Ijobiy sharoit tuproqning organik, mexanik tarkibi, strukturasi, fizik va fizik-mexanik xossalariga bog‘liq.

Tuproqning fizik xossalari – tuproqning solishtirma og‘irligi hajm og‘irligi va kovakligidan iboratdir. Tuproqning solishtirma og‘irligi – ma‘lum hajmdagi tuproq qattiq qismi og‘irligining shunday hajmdagi iliq (40°C) suv og‘irligiga bo‘lgan nisbati. Tuproqning solishtirma og‘irligi uning organik va mineral tarkibiga bog‘liq. Yengil tog‘ jinslaridan paydo bo‘lgan serchirindi tuproqning solishtirma og‘irligi 2,2-2,6; og‘ir tog‘ jinslaridan paydo bo‘lgan va chirindisi kam tuproqlarniki esa 2,9, shuning uchun o‘rta hisobda 2,5-2,6 deb olinadi.

Tuproqning hajm og‘irligi – tabiiy holati saqlangan ma‘lum hajmdagi tuproq og‘irligining shunday hajmdagi suv og‘irligiga bo‘lgan nisbati. Hajm og‘irligi tuproqning organik va mineral tarkibiga, xususan uning strukturasi, shuningdek, ishlanish darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Hajm og‘irligi tuproqning turiga va qatlamlariga qarab, 0,9 dan 1,8 gacha bo‘lishi mumkin, shuning uchun o‘rta hisobda u 1,5-1,6 olinadi. Tuproqning solishtirma va hajm og‘irligini aniqlash dehqonchilikdagi bir qancha masalalarni hal etishda va tuproqning tarkibiy qismini o‘rganishda katta ahamiyatga ega.

Tuproqning kovakligi. Tuproq tarkibidagi mexanik zarralar va agregatlar bir-biriga qirralari bilangina yopishganligi tufayli, har qanday tuproq ma‘lum miqdorda kovak bo‘ladi. Kovaklikning turi va hajmi tuproqning strukturasi va zichligiga bog‘liq. Tuproq qanchalik strukturali bo‘lsa, kovaklikning umumiy hajmi shunchalik ortadi, chunki strukturali tuproqda zarralararo bo‘shliqdan tashqari, agregatlar orasida va ichida ham bo‘shliqlar bo‘ladi. Tuproqning kovakligiga uning mexanik va organik tarkibi ham ta‘sir qiladi. Qumli tuproqqa qaraganda qumoq tuproq, organik qoldiqlari kam tuproqqa qaraganda chirindisi ko‘p tuproq kovakligining umumiy hajmi ortiq. Ko‘pchilik tuproq kovakligining umumiy hajmi 50-55%. Tuproq kovakligi kapillyar va nokapillyar bo‘ladi. Tuproqning mexanik tarkibi va strukturasi qarab, ba‘zi tuproqlarda kapillyar, ba‘zilarida esa nokapillyar kovaklik ko‘p. Kapillyar kovaklik mayda zarralar va mikroagregat oralig‘ida, nokapillyar kovaklik esa yirik zarralar va mikrostruktura elementlari oralig‘ida vujudga keladi. Tuproqda kapillyar va nokapillyar kovaklar barobar nisbatda bo‘lganda suv, havo va boshqa moddalarning harakati uchun qulay sharoit tug‘iladi.

Tuproqdagi havo miqdori uning qatlamlaridagi bo‘shliqlar va namlik darajasiga, kimyoviy hamda mexanik tarkibiga, strukturasi, qovushmasiga, shuningdek tuproq tipiga, ishlanish darajasiga bog‘liq. Tuproq havosining tarkibi atmosfera havosinikidan farq qiladi. Atmosfera havosida 20,96% kislorod, 0,03% karbonat angidrid, tuproq havosida esa 20,3% kislorod, 0,15-0,65% karbonat angidrid bo‘ladi. Tuproq va atmosfera havosi tarkibidagi azot miqdori deyarli bir xil bo‘ladi. Bularan tashqari tuproq havosida ammiak (NH_3), metan (CH_4), vodorod sulfid (H_2), vodorod (H) singari gazlar ham uchraydi. Tuproq havosida hamma vaqt ma‘lum miqdor suv bug‘i bo‘ladi. Tuproq qatlamining chuqurligi ortgan sari undagi havo tarkibi

ham o'zgaradi. Tuproqning ustki qatlamlaridagi havo tarkibi atmosfera havosi tarkibiga yaqin. Chuqurlik ortgan sari tuproq va atmosfera havosi almashinishi qiyinlashadi. Shu sababli tuproqning yuza qatlamida chuqur qatlamlariga nisbatan CO₂ ko'proq, O₂ esa kamroq bo'ladi. Tuproq havosining atmosfera havosi bilan almashinib turishi natijasida aerobakteriyalar va o'simlik ildizlarining nafas olish uchun zarur havo kislorodi tuproqqa kiradi, tuproqdan esa karbonat anhidrid atmosferaga chiqadi. Tuproq namligi shamol, tuproqdagi jonivorlar hosil qilgan kovaklar ham havo almashinishiga ta'sir ko'rsatadi. Tuproqda havo almashinish jarayoni yomonlashsa, tuproq havosida kislorod kamayib, zararli gazlar ko'payadi, natijada o'simliklar yaxshi o'sa olmaydi. Tuproq strukturasi, meliorativ holatini yaxshilash, ekin qator va tup oralarini yumshatish singari agrotexnika tadbirlari tuproqning havo rejimini yaxshilaydi.

Tuproq aerasiyasi- bu atmosfera havosining tuproqdagi havo bilan almashinib turishidir. Tuproq aerasiyasi - tuproq mahsuldorligini aniqlovchi asosiy jarayonlardan biridir. Bu jarayon davomida tuproqda kislorod miqdori oshadi. Aerasiya jarayoni tuproqning suvdan bo'sh qolgan g'ovaklarida kechadi. Shuning uchun aerasiya g'ovaklari quyidagicha aniqlanadi:

$$\varepsilon_{air} = \varepsilon - \theta$$

bunda ε_{air} -aerasiya g'ovakliligi (% da), ε va θ -tuproqning g'ovakliligi va hajmiy namligi (% da).

Ushbu formuladan ko'rinadiki, aerasiya g'ovakligi qancha katta bo'lsa, tuproq aerasiyasi shuncha tez va to'laroq ro'y beradi. Aerasiya g'ovakliligi kichik bo'lganda tuproqda salbiy jarayonlar boshlanadi. O'simliklar tuproq havosi yetishmaganidan qiynaladi. Shuning uchun tuproq fizikasida aerasiya g'ovakliligining kritik qiymatlari qabul qilingan. $\varepsilon_{air} = 10\%$ da ildizlar rivojlanishi sekinlashadi, tuproq biologiyasi faoliyati sharoitlari ancha o'zgaradi, $\varepsilon_{air} = 5\%$ da o'simliklar nobud bo'ladi. Shuning uchun kritik kattalik sifatida 10% ni olish maqbuldir. Aerasiyaning optimal g'ovakliligini saqlab turish muhim masaladir. Buning uchun tuproq tuzilishi yaxshi holatda bo'lishi kerak. Aerasiya tushunchasi havo almashinishi tushunchasiga yaqindir. Farq shundaki, havo almashinishi jarayoniga uni yuzaga chiqaruvchi kuchlar va jarayonlar ham kiradi (atmosfera bosimining, tuproq temperaturasining o'zgarishi). Aerasiya va havo almashinishi dinamik jarayonlardir. Ular tuproqning havo singdiruvchanligi degan parametr- K_a bilan aniqlanadi [2].

Havo singdiruvchanlik aerasiya g'ovakliligi bilan quyidagi empirik formula orqali bog'langan:

$$K_a = m \varepsilon_{air}^n$$

bunda n va m-empirik parametrlar. n torfli, qumli tuproqlar uchun 0,5 dan 2 gacha, o'rta va og'ir gilsimon tuproqlar uchun 2 dan 10 gacha qiymatlarga ega.

Atmosfera va tuproq havosi tarkibida makro- va mikro tashkil etuvchilarni ajratishadi. Quruq atmosfera havosida odatda 78,08% azot, 20,95% kislorod, 0,93% argon va 0,03% CO₂ gazi bor. Mikrokomponentlar (metan, CO, oltingugurt, azot birikmalari, organik birikmalar bug'lari) 0,1ppm (promille-hajm yoki og'irlikning 0,001 qismi) ni tashkil etadi. Odam faoliyatining turli-tumanliligiga qaramay, atmosfera havosi tarkibi nisbatan o'zgarib qolmaydi. Biroq tuproq havosi tarkibi ancha o'zgaruvchidir. Makrokomponentlar o'zgarishi ancha yuqori: O₂ - 20,9 dan 0,05% gacha, CO₂ -0,03 dan 20% gacha. Bunday katta o'zgarishlar CO₂ gazining

biologik jarayonlar tufayli ko‘payishi bilan tushuntiriladi. Muhimi shundaki, bu gazlar yig‘indisi 21% ga yaqin bo‘ladi. Shuning uchun O_2 miqdori aniqlansa, deyarli xatosiz CO_2 ning miqdorini toppish mumkin.

CO_2 miqdorining o‘zgarishi va uning atmosferaga chiqishining ma’lum davriy va fazoviy qonuniyatlari mavjud. Davriy-mavsumiy va sutkali qonuniyatlar biologik faollik bilan, ular esa tuproq temperaturasi va namligi bilan aniqlanadi. Shuning uchun ushbu fizik parametrlar bilan vegetasion mavsumda CO_2 ning tuproqdan ajralishi orasida bog‘lanish kuzatiladi

Dinamik jarayonlar tahlil qilinganda nafaqat fizik parametrlarni, balki mikroorganizmlar uchun ozuqa mavjudligini ham hisobga olish zarur.

CO_2 gazining tuproqda fazoviy tarqalishini quyidagi jarayonlar belgilaydi:

1. mikroorganizmlar faolligi (manba);
2. atmosfera havosi bilan gaz almashinishi (chiqish);
3. CO_2 gazining kattaroq molekulyar og‘irligi uchun pastki qatlamlarga tushishi (chiqish).

Ushbu jarayonlar tufayli CO_2 ning konsentrasiyasi 30 *cm* chuqurlikda katta bo‘ladi. Bu joyda gaz almashinishi yuqori qatlamlardagiga nisbatan pasayadi. Bu qatlamda CO_2 gazining mikroorganizmlar tomonidan ishlab chiqilishi bilan birga, yuqori qatlamlardan CO_2 ning oqib tushishi ham ro‘y beradi.

Shunday qilib, tuproq havosi tarkibidagi gazlar dinamikasini (tuproqning havo rejimini) atmosfera havosi bilan gaz almashinishi, tuproqdagi biomoddalar tomonidan hosil qilinishi va tuproqda gaz ko‘chishi jarayonlari aniqlaydi. CO_2 bilan atmosfera orasida gaz almashinishi jarayoniga tuproqning nafas olishi deyiladi. Bunda tuproq kislorodni yutadi, CO_2 ni ajratib chiqaradi. Tuproqning nafas olish intensivligi qiymati $n \cdot 10 - 10^4 \text{ mg/m}^2 \text{ soat}$ ga teng bo‘ladi. Tuproq nafas olishini miqdoriy jihatdan respirasion koeffisient n aniqlaydi. Bu koeffisient ma’lum vaqt ichida tuproqdan ajralgan CO_2 gazi miqdorining tuproqqa tushgan O_2 gazi miqdoriga nisbatiga teng. Ushbu koeffisient yaxshi aerasiyalı tuproqlarda birga yaqin bo‘ladi. CO_2 ning tuproqdan ajralib chiqishi “parnik effekti” hodisasi sabablaridan biridir. Bu effekt shundan iboratki,

CO_2 , CO , CH_4 , N_2O gazlari atmosferada parnikning shishasi yoki pardasiga o‘xshab qisqa to‘lqinli radiasiyani o‘tkazadi, uzun to‘lqinli issiqlik nurlanishini o‘tkazmaydi. Shuning uchun bunday gazlar atmosferada oshganida atmosferaning yerga yaqin qatlamlari isiydi.[3].

Xulosalar. Tuproq strukturasi yaxshilash uchun ushbu, yuqorida keltirilgan ishlarni amalga oshirish va raqamli texnologiyalar va suniy intellektdan foydalanish muhin shartlardan hisoblanadi. Ayniqsa qish fasllarida aholini qishloq xo‘jalik mahsulotlari bilan taminlashda muhim hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan ma’lumotlardan foydalanib issiqxonalarda ham hosildorlikni ancha oshirish mumkin bo‘ladi.

ADABIYOTLAR

1. Konovalov A.A. va bosh. Fiziko–ximicheskie svoystva steblya. rji.M.:Vavilobskiy jurnal genetiki i selektsii. 2013, t.17,N2,303-313b.
2. Physics and biology. J.F. Allemand, P. Desliolles. World Scientific, 2012
3. The biophysics of photosynthesis. J. Golbeck, Art van der Est., NY, Springer, 2014